

УДК 343,351.74

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

КУЛБАЕВА МАЯ МУРАТОВНА

PhD доктор, ассоциированный профессор
Атырауского университета им.Х.Досмухамедова
Атырау, Республики Казахстан

ЖОЛДЫҒАЛИЕВА ӘСЕМ АМАНБЕКҚЫЗЫ

Магистрантка 2 курс по специальности 7М04201 Юриспруденция
Атырауского университета им.Х.Досмухамедова
Атырау, Республики Казахстан

***Аннотация.** Тема правовых аспектов использования искусственного интеллекта (ИИ) становится всё более актуальной с учетом быстрого развития технологий. В статье рассматриваются основные проблемы правового регулирования ИИ, включая вопросы ответственности за действия ИИ, защиту персональных данных, вопросы этики и прав человека. Особое внимание уделяется необходимости разработки нового законодательства, которое учитывало бы риски и вызовы, связанные с автономией алгоритмов и принятиями решений ИИ. Также рассматриваются международные подходы к регулированию ИИ и их влияние на национальное законодательство, особенно в контексте защиты прав граждан и обеспечения безопасности.*

***Ключевые слова:** искусственный интеллект, правовое регулирование, ответственность, защита данных, этика, законодательство, автономия алгоритмов.*

В рамках масштабных правовых реформ, затрагивающих все сферы жизнедеятельности Республики Казахстан, стоит задача включить универсальные базовые подходы к правовому регулированию общественных отношений, обеспечив прозрачные, эффективные и безопасные условия, связанные с внедрением и развитием технологий искусственного интеллекта и больших данных.

Касым -Жомарт Токаев подчеркивает, что «Ключевым компонентом нашего стратегического курса должно стать повсеместное внедрение искусственного интеллекта и тотальная цифровизация, которые могут однакратно усилить потенциал страны во всех сферах»[1].

Послания Главы государства Касым - Жомарт Токаева народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: Актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» газета «Казахстанская правда», 9 сентября 2025 года.№ 173.

Это требует более совершенных методов использования инструментария, применяемого в судебной и правоохранительной деятельности направленного на обнаружение и предотвращение новых видов правонарушений, защиту прав и законных интересов граждан, а также обеспечение безопасности государства.

Особую актуальность в этой связи приобретают вопросы рационального применения искусственного интеллекта, рассматривая его как совокупность технологий, включая программное обеспечение, активное внедряемое в различные сферы общественной жизни по трем основным направлениям:

- 1)для развития экономика, общества, укрепления безопасности граждан;
- 2)для военных целей;
- 3)для целей криминального характера.

Как показывает мировая практика, судебные и правоохранительные органы сталкиваются с использованием искусственного интеллекта во всех этих трех сферах.

Согласно опыту зарубежных стран технологии, основанные на искусственном интеллекте, получают в судебной и правоохранительной деятельности все большее распространение. Лидерами в этой сфере являются США, Канада, Великобритания и Китайская Народная Республика. Здесь все шире используются системы предсказательного судопроизводства и предсказательных полицейских действий, которые на основе анализа статистических данных о совершенных преступлениях прогнозируют зоны возможного совершения преступления с предположительным указанием времени и места их совершения, либо предсказывают судебные решения.

Так, в полицейских подразделениях США используется разработанная Калифорнийским университетом (UCLA) система анализа данных PredPol, на основе отчетов о совершенных преступлениях определяющая районы с наибольшей вероятностью совершения правонарушений, выделяя эти участки на карте и передавая информацию сотрудникам местной полиции.

Система с искусственным интеллектом Smartsettle ONE (Великобритания) способна выстроить тактику переговоров сторон для достижения оптимального соглашения. В 2019 году здесь впервые в гражданском судопроизводстве с помощью робота-посредника спор между сторонами был урегулирован в досудебном порядке примерно за час. Юристу же на это потребовались бы, как минимум, трехмесячные переговоры.

В нашей стране работа в данном направлении также набирает свои обороты. Одним из значимых IT-проектов в судебной системе является «Цифровая аналитика судебной практики», обученная понимать суть судебных решений, сравнивать их, выявлять аномалии и формировать единую судебную практику.

Отмечая преимущества расширения применения искусственного интеллекта, необходимо учитывать, что их использование требует решения вопросов правовой регламентации, и что не менее важно-этических аспектов их использования, обусловленных как несовершенством самих технологий, так и человеческим фактором»[2].

В социологии существует мнение, что сведения в база данных, собранных полицейскими, содержат предубеждения, и криминальная статистика отражает не реальный уровень преступлений, а лишь то, о каком количестве преступлений стало известно государству. Опора на собранные таким образом данные может приводить к неправильным прогнозам и злоупотреблениям.

Неслучайно в 2021 году впервые в истории государства-члены ЮНЕСКО приняли глобальные стандарты этических аспектов искусственного интеллекта.

Как известно, одним из ключевых принципов казахстанской судебной системы является вынесение судьей решения исходя из своего внутреннего убеждения, основанного на совокупности рассмотренных доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью. Судебное усмотрение в данном случае- это инструмент для суда в выборе законных альтернатив на основе морально-этических установок.

Поэтому исключить институт судейского усмотрения-значит лишить судопроизводства смысла.

В условиях глобализации международной преступности, появления и широкого распространения новых видов деяний, связанных с киберпространством и современными информационными технологиями, особого внимания требуют проблемы и перспективы развития уголовного права. Становится все более актуальной системная адаптация уголовного законодательства и практики к адекватному и своевременному реагированию на подобные новые вызовы и риски. Для выработки эффективных решений по преодолению возникающих проблем в данной сфере важна консолидация ученых и практиков.

В Концепции правовой политики РК до 2030 года, утвержденной Указом Президента РК от 15 октября 2021 г. №674, определены два фактора, обуславливающие необходимость регулирования технологий искусственного интеллекта (далее-ИИ) и робототехники. Первостепенное решение вопросов распределение ответственности за вред, причиненный ИИ и роботами.

Второе-решение проблемы определения принадлежности права интеллектуальной собственности на произведения, созданные с участием ИИ.

7 февраля 2024 года на расширенном заседании Правительства РК Глава государства Касым -Жомарт Токаев отметил важность изменения ситуации в экономике страны в пользу цифровизации различных отраслей и внедрения технологий искусственного интеллекта. Подчеркивалось, что «своеобразным топливом для ИИ являются данные. Важно, с одной стороны, обеспечить к ним доступ, с другой- гарантировать безопасность, конфиденциальность и качество данных».

Применение ИИ в Казахстане осуществляется в рамках государственной Программы «Цифровой Казахстан», принятой в 2017 году. Основные ее задачи-ускорение темпов развития экономики страны и создание условий для перехода на принципиально новую траекторно-цифровую экономику будущего. Предусмотрены пять направлений, по которым сформулированы 17 инициатив и более 120 мероприятий, а именно: «Цифровизация отраслей экономики», «переход на цифровое государство», «Реализация цифрового Шелкового пути», «Развиее человеческого капитала» и «Создание инновационной эко системы»[3].

Над цифровизацией своих услуг Правительство РК работает с 2018 года. Уровень оказания государственных онлайн -услуг на сегодня достиг 93%. В рейтинге электронных правительств ООН в 2022 году Казахстан занял 28- место, показав самые высокие значения в индексе развития электронного правительства среди стран СНГ.

Несмотря на динамику развития выше указанных направлений, в сфере цифровизации остается ряд барьеров:

- громоздкое, противоречивое и нестабильное законодательство
- избыточное регулирование функций госорганов и административных процедур на законодательном уровне, что лишает уполномоченные органы самостоятельности, возможности принимать оперативные решения по оптимизации внешних и внутренних бизнес-процессов, внедрению передовых практик и цифровых решений;
- законодательные пробелы в регулировании цифровых прав человека и гражданина:
- бесконтрольное использование больших данных, алгоритмов обработки данных с применением ИИ, Интернета «вещей» для внедрения цифровой слежки:
- отсутствие единой законодательной базы, регулирующей деятельность провайдеров цифровых услуг.

На устранение этих недостатков направлена разрабатываемая «Концепция развития искусственного интеллекта на период с 2024 до 2029 годы».

В целях выработки эффективного правового регулирования данной сферы, на наш взгляд, необходимо уделить особое внимание понятию «искусственный интеллект» и его признакам в правовом смысле. В этих целях считается целесообразным для полноценного определения данного понятия сделать акцент на признаки ИИ.

К наиболее удачным можно отнести определение ИИ, приведенное в «Акте об искусственном интеллекте» Евросоюза. В этом документе ИИ понимается как «машинная система», предназначенная для работы с различными уровнями автономии, которая может проявлять адаптивность после развертывания, и для достижения явных или неявных целей на основе получаемых входных данных делает вывод о том, как генерировать выходные данные, такие как прогнозы, контент, рекомендации или решения»[4].

Основные направления политики в области правового регулирования разработки и использования ИИ были предложены в докладе Стэнфордского университета «Искусственный интеллект и жизнь в 2030 голу»:

- выработка способов накопления технических знаний в сфере ИИ на всех уровнях государственного управления;

- устранение всех препятствий для исследования корректности: функционирования, безопасности и соблюдения конфиденциальности при работе с системами ИИ, и их воздействия на общество;

- стимулирование междисциплинарных исследований воздействия систем ИИ на общество.

Безусловно, этих направлений развития и использования ИИ для безопасного сосуществования ИИ и общества недостаточно, в этой связи их можно дополнить следующим:

- содействие общественной осведомленности относительно преимуществ и рисков, связанных с использованием ИИ:

- подготовка высококвалифицированной рабочей силы в сфере ИИ для органов публичной власти, промышленности и науки;

- обеспечение сертификации систем ИИ, запрет на производство и применениенесертифицированных систем;

- использование механизмов солидарной ответственности за использование несертифицированных систем, а также механизмов деликтной ответственности в качестве рычага для интернационализации внешних факторов, связанных с системами ИИ.

Закон предоставляет гражданам право подавать жалобы на системы ИИ, получать разъяснения по поводу решений, затрагивающих их права. Системы ИИ также должны соблюдать авторские права, а искусственные или обработанные изображения, аудио или видеоконтенты должны быть четко обозначены как таковые»[5].

Одним из главных является вопрос о правосубъектности ИИ, который не случайно включен в повестку Евросоюза и рассматривает при этом два аспекта: 1) следует ли рассматривать ИИ как физических или юридических лиц, животных или других существующих субъектов права; 2) следует ли создавать новую категорию с ее собственными особенностями и применяемыми последствиями в контексте распределения прав и обязанностей, включая ответственность за ущерб.

Наиболее подходящим для характеристики ИИ, на наш взгляд, является признание за ним правового статуса «электронного лица». Это позволит ИИ принимать независимые решения, взаимодействовать с другими субъектами, а главное- нести ответственность за свои автономные решения.

Правовые аспекты использования технологии ИИ все еще находятся на стадии обсуждения ученых, которые не пришли к единому мнению в вопросах правосубъектности и ответственности за вред, причиненный ИИ.

Для создания эффективного механизма правового регулирования ИИ считаем полезными опыт Евросоюза и положения «Акта об искусственном интеллекте». Возможные угрозы нарушения прав и свобод человека при применении ИИ, требуют проведения научных и прикладных исследований с учетом международных правовых норм»[6].

Назрел вопрос разработки национального закона с отражением в нем таких понятий, как:

- специфическая правосубъектность ИИ, т.е. правосубъектность «электронного лица» и его отличие от правосубъектности физических и юридических лиц;

- правовое определение понятия «искусственный интеллект» с учетом «Акта об искусственном интеллекте»;

- учесть некоторые опасения экспертов о чрезмерном регулировании, которые могут затормозить развитие перспективных технологий;

- обеспечить баланс между безопасностью и инновациями;

- установить ответственность провайдеров и операторов систем ИИ за вред, причиненный в результате их деятельности;

- перенять из «Акта об искусственном интеллекте» ряд запретов: на использование биометрических систем категоризации людей, основанных на политических, религиозных, философских убеждениях, сексуальной ориентации и расовой принадлежности; на нецелевой

сбор изображений лиц из Интернета или записей с камер видео-наблюдения для создания баз данных распознавания лиц (за исключением интересов безопасности, предотвращения угрозы терроризма и т.п.);

ИИ система, которые манипулируют поведением людей, используют их уязвимость в связи с возрастом, инвалидностью, социальным или экономическим положением и т.п., распознают эмоции на рабочем месте и в учебных заведениях (за исключением: из медицинских соображений, а также безопасности на транспорте).

- установить требования прозрачности для ИИ систем общего назначения и моделям;
- Предусмотреть право граждан на жалобы на системы ИИ, получать разъяснения решениям по вопросу нарушенных прав.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Акorda.-8 сентября 2025 г
2. Астафьев А. А. Правовое регулирование искусственного интеллекта. — М.: Статут, 2023.
3. Гаврилов О. А., Ефимова Л. Г. (ред.) Право и цифровые технологии: монография. — М.: Проспект, 2022.
4. Квинт В. Л., Бутырин Г. Ю. Искусственный интеллект и ответственность разработчика. — М.: Норма, 2021.
5. Черепанов В. А. Проблемы правосубъектности искусственного интеллекта. — М.: Инфра-М, 2022.
6. Кононов А. И. Алгоритмическое управление: правовые вызовы и регулирование. — М.: Юридическая литература, 2021.